

Професійна освіта

УДК 37.013.3:796.01(045)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18778576>

**Застосування оздоровчо-анімаційних технологій у підготовці майбутніх
учителів фізичної культури до організації рекреаційної діяльності
школярів**

Школа Олена Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення), Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, 61000, м. Харків, провул.

Руставелі, 7, Україна, e-mail: alesikk1974@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0003-3013-0423>

Фоменко Олена Валеріївна,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення), Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, 61000, м. Харків, провул.

Руставелі, 7, Україна, e-mail: lena.fomenko78@ukr.net,

<https://orcid.org/0009-0007-2643-9731>

Прийнято: 11.02.2026 | Опубліковано: 26.02.2026

Анотація. Метою дослідження було теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність застосування оздоровчо-анімаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури для організації рекреаційної діяльності школярів. У дослідженні застосовано комплекс методів: теоретичний аналіз наукової літератури,

анкетування студентів щодо мотивації та готовності до організації рекреаційних заходів, педагогічне спостереження за практичною діяльністю студентів, педагогічний експеримент із використанням розроблених анімаційно-оздоровчих програм, тестування рівня сформованості професійних компетентностей, а також статистична обробка результатів експериментальної та контрольної груп із метою порівняння ефективності традиційних та інноваційних підходів у підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Експериментальна перевірка показала, що застосування оздоровчо-анімаційних технологій сприяє підвищенню рівня професійної підготовки студентів, формуванню практичних умінь у плануванні та проведенні рекреаційних заходів для школярів, розвитку комунікативних та організаційних навичок, а також зростанню мотивації до активної професійної діяльності. Студенти експериментальної групи демонстрували значно вищий рівень компетентностей у створенні оздоровчих програм із використанням анімаційних форм діяльності, а також здатність адаптувати навчальні заняття до індивідуальних потреб учнів, порівняно з контрольною групою, де застосовувалися традиційні підходи. Застосування оздоровчо-анімаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури є ефективним інструментом формування професійних компетентностей, підвищення мотивації та розвитку практичних умінь у сфері організації рекреаційно-дозвілдової діяльності школярів. Розроблені методичні підходи можуть бути інтегровані у навчальні програми закладів вищої освіти, що дозволяє створити сучасне освітньо-оздоровче середовище та сприяти формуванню культури здорового способу життя серед учнів.

Ключові слова: професійна підготовка, учитель фізичної культури, оздоровчо-анімаційні технології, рекреаційна діяльність, школярі, формування компетентностей, мотивація, інтерактивні методи.

The use of health-animation technologies in the training of future physical education teachers for organizing recreational activities for schoolchildren

Olena Shkola,

Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Physical

Education and Sports Improvement, MUNICIPAL ESTABLISHMENT

"KHARKIV HUMANITARIAN-PEDAGOGICAL ACADEMY"

OF THE KHARKIV REGIONAL COUNCIL,

7, Rustaveli Lane, Kharkiv, 61000, Ukraine,

e-mail: alesikk1974@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3013-0423>

Olena Fomenko,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the

Department of Physical Education and Sports Improvement, MUNICIPAL

ESTABLISHMENT "KHARKIV HUMANITARIAN-PEDAGOGICAL

ACADEMY" OF THE KHARKIV REGIONAL COUNCIL,

7, Rustaveli Lane, Kharkiv, 61000, Ukraine

e-mail: lena.fomenko78@ukr.net

<https://orcid.org/0009-0007-2643-9731>

Abstract. The aim of the study was to theoretically substantiate and experimentally verify the effectiveness of using health-animation technologies in the professional training of future physical education teachers for organizing recreational activities for schoolchildren. A set of methods was applied in the study: theoretical analysis of scientific literature, student surveys on motivation and readiness to organize recreational activities, pedagogical observation of students' practical activities, pedagogical experiment using developed animation-health programs, testing the level

of formation of professional competencies, as well as statistical processing of the results of the experimental and control groups to compare the effectiveness of traditional and innovative approaches in the training of future physical education teachers. Experimental verification showed that the application of health-animation technologies contributes to the improvement of students' professional training, the formation of practical skills in planning and conducting recreational activities for schoolchildren, the development of communication and organizational skills, as well as an increase in motivation for active professional activity. Students in the experimental group demonstrated a significantly higher level of competence in creating health programs using animation-based activities and the ability to adapt lessons to the individual needs of students compared to the control group, where traditional approaches were used. The use of health-animation technologies in the professional training of future physical education teachers is an effective tool for developing professional competencies, enhancing motivation, and improving practical skills in organizing recreational and leisure activities for schoolchildren. The developed methodological approaches can be integrated into higher education curricula, enabling the creation of a modern educational and health-promoting environment and contributing to the formation of a culture of healthy lifestyles among students.

***Keywords:** professional training, physical education teacher, health-animation technologies, recreational activities, schoolchildren, competence development, motivation, interactive methods.*

Постановка проблеми. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури традиційно зосереджується на формуванні теоретичних знань, фізичної підготовленості та методичних умінь, проте сучасні вимоги до шкільного фізичного виховання потребують інтеграції інноваційних підходів, спрямованих на розвиток здоров'язберігаючих компетентностей учнів. Одним із таких підходів є застосування оздоровчо-анімаційних технологій, що поєднують

рекреаційні, ігрові та інтерактивні методи для підвищення мотивації школярів до фізичної активності та формування стійкої культури здорового способу життя [1; 9].

Незважаючи на наявні розробки в галузі фізичного виховання, у закладах вищої освіти відсутня системна інтеграція анімаційних та оздоровчих технологій у процес підготовки майбутніх учителів фізичної культури [3; 11]. Це обмежує можливості студентів у набутті практичних компетентностей із організації рекреаційної діяльності та ефективного залучення школярів до активного дозвілля. Отже, наше дослідження спрямоване на розробку методичних підходів до впровадження оздоровчо-анімаційних технологій у професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури, що є актуальним та своєчасним завданням сучасної педагогічної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки зросла увага науковців до застосування оздоровчо-анімаційних технологій у навчально-виховному процесі [2; 7; 12]. Дослідження показують, що інтеграція рекреаційних та ігрових методів підвищує мотивацію учнів до фізичної активності та покращує психофізичний стан [13; 15]. Інші роботи наголошують на ефективності анімаційних підходів у формуванні комунікативних та організаційних компетентностей студентів-фізкультурників [9-11].

Разом з тим, існують обмеження в реалізації таких технологій у закладах вищої освіти, зокрема низький рівень методичного забезпечення та відсутність стандартизованих моделей підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації рекреаційної діяльності (Школа О.М., 2026). Окремі дослідження демонструють позитивний вплив інтерактивних ігрових технологій на формування мотивації та активної участі студентів у практичних заняттях (Калініченко О.О., Грибан Г.П., 2025 та ін.), проте комплексного підходу, який поєднує оздоровчі, анімаційні та педагогічні методи, у сучасній літературі ще не запропоновано.

Крім того, аналіз останніх публікацій свідчить про недостатню увагу до формування здатності студентів адаптувати рекреаційні програми до індивідуальних потреб школярів та різного віку учнівського контингенту [8; 14; 15]. Виявлені прогалини підкреслюють необхідність розробки системної методики застосування оздоровчо-анімаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз сучасних досліджень у сфері підготовки майбутніх учителів фізичної культури засвідчує наявність низки прогалин, що залишаються невирішеними. Попередні роботи переважно зосереджувалися на окремих аспектах: формуванні теоретичних знань студентів, підвищенні їх фізичної підготовленості або застосуванні окремих рекреаційних методик у шкільному середовищі [1; 2; 6; 12]. Водночас недостатньо розроблені системні підходи до інтеграції оздоровчо-анімаційних технологій у навчальні програми закладів вищої освіти, які б забезпечували формування комплексних професійних компетентностей.

Суттєвим недоліком існуючих досліджень є обмежена увага до розвитку практичних умінь студентів у організації рекреаційної діяльності школярів, зокрема адаптації програм до індивідуальних потреб учнів різного віку та рівня фізичної підготовки. Також відсутні методики, що поєднують мотиваційні, оздоровчі та анімаційні компоненти, що обмежує ефективність професійної підготовки та вплив на розвиток здоров'язберігаючої компетентності школярів.

Таким чином, невирішеними залишаються наступні аспекти загальної проблеми: відсутність комплексних моделей інтеграції оздоровчо-анімаційних технологій у навчальні програми для студентів-фахівців фізичної культури; недостатній рівень розвитку практичних компетентностей студентів у плануванні та проведенні рекреаційної діяльності; обмежена здатність адаптувати рекреаційні програми до індивідуальних потреб та вікових особливостей школярів; відсутність ефективних механізмів мотивації студентів

до системного застосування оздоровчо-анімаційних технологій у педагогічній практиці.

Потенційний внесок даного дослідження полягає у розробці та апробації методичного підходу, який дозволяє системно інтегрувати оздоровчо-анімаційні технології у професійну підготовку майбутніх фахівців та підвищити ефективність організації рекреаційної діяльності для школярів.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальному впровадженні оздоровчо-анімаційних технологій у професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури для підвищення їхніх компетентностей у організації рекреаційної діяльності школярів.

Для досягнення поставленої мети у статті визначено такі **завдання**:

1. Проаналізувати сучасний стан наукових досліджень у сфері професійної підготовки студентів фізичної культури та застосування оздоровчо-анімаційних технологій.
2. Визначити ключові складові оздоровчо-анімаційних технологій, які можуть бути інтегровані у навчальні програми закладів вищої освіти.
3. Розробити структурно-функціональний методичний підхід до використання оздоровчо-анімаційних технологій у підготовці майбутніх учителів фізичної культури.
4. Провести експериментальну перевірку ефективності запропонованого підходу у формуванні професійних компетентностей студентів.

Виклад основного матеріалу дослідження. У ході дослідження було перевірено ефективність застосування оздоровчо-анімаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури для організації рекреаційної діяльності школярів. Експериментальна перевірка проводилася на базі двох закладів вищої освіти (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради та Державний заклад

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка») із залученням студентів спеціальності А4 Середня освіта (Фізична культура).

Для збору даних застосовувалися комбіновані **методи дослідження**: теоретичний аналіз та узагальнення даних літературних джерел, анкетування та опитування для оцінки мотивації та готовності до організації рекреаційних заходів, тестування рівня сформованості професійних компетентностей, педагогічне спостереження за проведенням практичних занять із використанням оздоровчо-анімаційних методів, педагогічний експеримент, тестування, методи математичної статистики.

Результати показали, що студенти експериментальної групи (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради), які застосовували оздоровчо-анімаційні технології, демонстрували значно вищі показники у порівнянні з контрольною групою (Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»), де використовувалися традиційні підходи. Зокрема, рівень сформованості професійних компетентностей зріс у середньому на 22 %, що включало здатність планувати та проводити інтерактивні оздоровчо-рекреаційні заняття, адаптувати їх до індивідуальних потреб школярів та використовувати ігрові та анімаційні елементи для залучення учнів до активної діяльності.

Мотиваційний компонент також показав позитивну динаміку: студенти експериментальної групи демонстрували більш стійку внутрішню мотивацію до організації рекреаційної діяльності, активніше проявляли ініціативу у створенні програм та заходів, що узгоджувалися із сучасними підходами до здоров'язберігаючого навчання. Паралельно спостерігалось покращення комунікативних навичок та здатності до ефективного взаємодії з учнями під час практичних занять, що підтверджує необхідність інтеграції анімаційних компонентів у педагогічну підготовку.

Аналіз отриманих даних за допомогою статистичних методів, включно з порівняльним аналізом результатів експериментальної та контрольної груп, засвідчив значущість виявлених змін ($p < 0,05$). Використання оздоровчо-анімаційних технологій дозволило підвищити якість навчально-практичної підготовки студентів, забезпечити системний розвиток їхніх професійних, організаційних і педагогічних компетентностей та сформувати готовність до проведення рекреаційної діяльності з урахуванням фізичних, психоемоційних і вікових особливостей школярів.

Особливу увагу слід звернути на методичну складову експерименту: застосування модульних програм із анімаційними вправами, інтерактивних ігор та оздоровчих комплексів дозволило забезпечити індивідуалізацію навантаження, залучити студентів до активного обговорення та рефлексії після занять, а також сприяти розвитку навичок адаптації та креативного підходу до організації рекреаційної діяльності. Позитивні результати підтверджують ефективність комплексного підходу та підтверджують робочу гіпотезу дослідження, демонструючи, що оздоровчо-анімаційні технології є дієвим інструментом формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури.

Отже, результати дослідження доводять, що інтеграція оздоровчо-анімаційних технологій в освітній процес сприяє не лише підвищенню практичних умінь студентів, але й розвитку їхньої мотивації та педагогічної гнучкості, що робить даний підхід перспективним для широкого впровадження у професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури.

Висновки. Дослідження підтвердило, що застосування оздоровчо-анімаційних технологій у підготовці майбутніх учителів фізичної культури ефективно формує професійні компетентності та практичні уміння студентів у організації рекреаційної діяльності школярів. Інтеграція анімаційних і оздоровчих методів підвищує мотивацію, розвиває комунікативні та

організаційні навички та дозволяє адаптувати програми до фізичних і психоемоційних особливостей учнів різного віку. Експеримент показав, що студенти експериментальної групи мали вищий рівень професійної підготовки, здатність планувати та проводити рекреаційні заходи, використовувати інтерактивні й ігрові методи та забезпечувати системний підхід до здоров'язберігаючої діяльності. Дослідження дозволило визначити ключові компоненти інтеграції оздоровчо-анімаційних технологій, розробити й перевірити методичний підхід та оцінити його вплив на мотивацію, компетентності та практичні навички студентів.

Перспективними напрямками подальших досліджень є створення диференційованих модулів для різних вікових груп і рівнів фізичної підготовки, а також впровадження цифрових платформ для моніторингу ефективності рекреаційних програм.

Список використаних джерел

1. Андрєєва О., Дутчак М., Благій О. Теоретичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення. *Теорія і методика фіз. виховання і спорту*. 2020. № 2. С. 59-66. URL: <https://doi.org/10.32652/tmfvs.2020> (дата звернення: 30.12.2025).

2. Бобренко С. М., Благій В. О., Шиманський Г. М., Галета М. О., Парасочка С. В., Михайлова М. В. Ефективність використання фітнес та спа технологій в оздоровчо-рекреаційній діяльності здобувачів вищої освіти. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова*. Серія 15, 2025. № 9(196). С. 34-41. [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2025.09\(196\).07](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2025.09(196).07)

3. Бобренко С. М., Андрєєва О. В., Горенко З. А., Хрипко І. В. Вплив ігрової діяльності та рухової активності на стан здоров'я гравців у кіберспорті. *Науковий часопис УДУ ім. Михайла Драгоманова*. Серія 15, 2024. Вип. 9(182). URL:

[https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.9\(182\).06](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.9(182).06) (дата звернення: 30.12.2025).

4. Kalinichenko O. O., Hryban H. P. Teoretyko-metodolohichni osnovy vykorystannia tekhnolohii shtuchnoho intelektu u fizychnomu vykhovanni uchniv starshykh klasiv. *Naukovyi chasopys Ukrainського derzhavnoho universytetu imeni Mykhaila Drahomanova. Seriiia 15. Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport)*. Kyiv, 2025. № 11(198). С. 74-77. DOI: [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2025.11\(198\).14](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2025.11(198).14)

5. Калініченко О. О., Грибан Г. П. Технології штучного інтелекту у фізичному вихованні старшокласників: теорія та методологія. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15, 2025. № 12(199). С. 87-91.* [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2025.12\(199\).17](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2025.12(199).17)

6. Калініченко О.О., Грибан Г.П. Стан дослідження проблеми використання цифрових технологій у фізичному вихованні. *Формування та розвиток взаємодії викладачів і студентів в умовах трансформаційних змін освітнього процесу: можливості та виклики: матер. Усеукр. наук.-практ. онлайн-конф., присвяченій 105-річчю Академії (Харків, 03.12.2025 р.). Х.: ХГПА, 2025. С. 211-214.*

7. Макотченко О.А. Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до організації оздоровчо-рекреаційної діяльності в умовах воєнного стану. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)*, 2025. № 9. С. 133-137. [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2025.09\(196\).26](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2025.09(196).26)

8. Макотченко О. А., Сичов Д. В., Пелешенко І. М. Підвищення ефективності тренувального процесу спортсменів з використанням фітнес-технологій. *Науковий часопис Українського державного університету імені*

Михайла Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ. № 1. 2025. С.172-177. DOI: <https://spppc.com.ua/index.php/journal>.

9. Школа О.М. Якість професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти. *Сучасні тенденції та перспективи розвитку якісної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти*: матер. УІІ Міжнар. науково-практ. конф. (Полтава-Лубни, 17.04.2025 р.). С. 105-109.

10. Школа О.М. Особливості застосування оздоровчо-рекреаційної рухової активності як засобу мотивації студентів до занять фізичними вправами. *Педагогічна Академія: наукові записки*. ГО «Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань», 2026. № 26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315158>

11. Школа О.М., Макотченко О.А., Сичов Д.В. Особливості методик навчання з використанням оздоровчо-рекреаційних технологій в процесі занять зі здобувачами освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт. *Спортивна наука та здоров'я людини*. Київ: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2025. № 1(13). С. 235-249. <https://doi.org/10.28925/2664-2069.2025.120>
<http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/324878>

12. Школа О.М., Фоменко О.В., Пелешенко І.М. Впровадження сучасних реабілітаційних технологій для покращення біомеханіки рухів на заняттях з фітнесу. *Вісник національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки*. National University «Chernihiv Colehium», Чернігів, 2025. №31(187). С. 165-169.

13. Donchenko V., Zhamardiy V., Shkola O., Fomenko O., Khlus N., Kabatska O., Heta A. Formation of readiness of future occupational therapists to use modern rehabilitation technologies in professional activities. *Acta Balneologica*. Aluna

Publishing. 2024; VOL. LXVI, ISSUE 6 (184). P.392-399. doi:
10.36740/ABAL202406104

14. Otravenko O. V., Shkola O. M., Zhamardiy V. O., Pavliuk O. M., Radchenko A. V., Donchenko V. I., Myronenk S. G. Method of physical improvement of higher education students by means of functional training in the aspect of health-preservation. *Acta Balneologica*. Aluna Publishing. 2024; VOL. LXVI, 1(179). P.40-48. doi:
10.36740/ABAL202401107

15. Shkola O. M., Zhamardiy V. O., Donchenko V. I., Zolochevskyi V.V., Poluliashchenko T. L., Sokolenko O. I., Pavliuk O. M. Preparation of future specialists in physical culture and sports with an aim of preserving and restoring physical and mental health of individuals. *Acta Balneologica*. Aluna Publishing. VOL. LXV. № 6 (178). 2023. P.401-406. doi: 10.36740/ABAL202306110